

ELEKTRON MUHITDA TALABALARNING KOMPYUTER ILMI ASOSLARINI O‘RGATISHNING BILIM, KO‘NIKMALARINI SHAKLLANTIRISHNING DIDAKTIK IMKONIYATLARI

J. K. Haydarov

Mirzo Ulug‘bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti
“Axborot texnologiyalari” kafedrasida katta o‘qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15088367>

Annotatsiya. Ushbu ishda elektron muhitda talabalarga kompyuter ilmi asoslarini o‘rgatishning bilim va ko‘nikmalarini shakllantirishda didaktik imkoniyatlar muhokama qilinadi. Kompyuter ilmi zamonaviy ta‘lim tizimida muhim o‘rin tutadi, chunki bu soha nafaqat texnologiyalarni o‘rgatish, balki talabalarni analitik fikrlash va muammolarni hal qilish qobiliyatlarini rivojlantirishga ham yordam beradi. Elektron ta‘lim resurslarining samarali qo‘llanilishi, masofaviy o‘qish va interaktiv materiallar yordamida o‘qitish jarayonini engillashtirish, talabalarda mustahkam bilim va amaliy ko‘nikmalarni shakllantirish imkoniyatini yaratadi. Ushbu maqolada, shuningdek, elektron o‘qitishning afzalliklari, talabalar bilan aloqaning yaxshilanishi, o‘qishning individualizatsiyasi va o‘qitish jarayonining samaradorligini oshirish kabi masalalar yoritiladi. Shu bilan birga, kompyuter ilmi asoslari kursining mazmuni, o‘qitish metodikalari va elektron o‘qitish platformalarining imkoniyatlari batafsil tahlil qilinadi, hamda didaktik texnologiyalarni qo‘llashning amaliy jihatlari muhokama qilinadi.

Kalit so‘zlar: Kompyuter modellashtirish, Prototip yaratish, Kognitiv, axborot texnologiyalari, qurilishni axborot modeli, STEM-ta‘lim, multimedia, metod.

“Metodik tizimi - bu pedagogik faoliyatni rejalashtirish va prognozlash uchun asos bo‘ladigan, o‘quv jarayonida qo‘llaniladigan bir-biri bilan chambarchas bog‘liq, o‘zaro ta‘sir qiluvchi va o‘zaro bog‘liq bo‘lgan usullar, metodlar, vositalar, shakllar yig‘indisidir”[9]. Ushbu takidlangan metodik tizim ta‘lim va tarbiyaning uyg‘unlashgan maqsadlariga erishishga qaratilgan, milliy o‘quv dasturlarning amalga oshirilishini va xalqaro tajribalarni o‘quv jarayoniga qo‘llash uchun muhim elementlardan hisoblanadi. O‘quv jarayonini tizimli, yaxlit va didaktik xususiyatlarni tavsiflash o‘qitish modeli orqali amalga oshiriladi.

“Metodik tizim” tushunchasi 20-asrning ikkinchi yarmida paydo bo‘lganiga qaramay, fan metodlarini mustaqil ilmiy sohalar sifatida shakllantirish jarayoni uzoq rivojlanish yo‘lini bosib o‘tdi.

“Shu bilan birga, metodik tizim konsepsiyasining tarkibi va bu tarkibning kengayishini ta‘kidlash kerak. Xususan, N.V.Kuzmina metodik tizim tarkibiy qismlari (maqsad, mazmun, o‘qitish usul va vositalari, o‘quv jarayoning tashkiliy shakllari) deb belgilagan. Metodik tizimning har bir elementi pedagogik, didaktik va metodik tizimlarning ierarxik aloqalarini qayd etgan uslubiy funktsiya deb ta‘kidlaydi”[2].

maqsad; mazmun; tezkor-faol (o‘qitish usullari, shakllari va vositalari); nazorat qilish va sozlash (o‘qituvchilar tomonidan berilgan o‘quv vazifalarini hal qilish jarayonini nazorat qilish va talabalarning o‘quv operatsiyalarining to‘g‘riligi ustidan o‘zini o‘zi boshqarish); baholash-ishlab chiqarish deb keltiradi. Bu elementlar metodik tizimning muhim xususiyatlarini qayd etdi. Metodik tizimning o‘zaro bog‘liq tarkibiy qismlari ma‘lum ijtimoiy sharoitlarga mos keladigan pedagogik faoliyatning barcha tarkibiy qismlarini umumiy shaklda tavsiflaydi. Shunday qilib, AKT modernizatsiya qilish omili ijtimoiy sharoitlarning o‘zgarishi hisoblanadi”[6].

Bir qator tadqiqotchilar maqsadni metodik tizim tuzilishiga kiritmaydilar va shu tariqa metodik tizimlarning yana bir sinfini aniqlaydilar.

“O‘quv metodik tizim deganda o‘zaro bog‘liq elementlar majmui tushuniladi - ta‘lim faoliyatining mazmuni, shakllari, usullari va vositalari ijtimoiy, individual, korporativ-individual va individual munosabatlarning dialektik o‘zaro ta‘sirida akademik intizomdagi shaxslarning bilim, ko‘nikma va ko‘nikmalarga bo‘lgan ehtiyojlarini o‘quv jarayonining predmetlarini to‘ldirishga qaratilgan. Bu holda, ushbu ehtiyojlar muallif tomonidan metodik tizim shakllanishida tizimni yaratuvchi va maqsadli omil sifatida ajratib ko‘rsatiladi”[5].

“Maqsad tizim elementlari qatorida bo‘lolmaydi. Maqsadni metodik tizim elementi sifatida kiritish uchun o‘quv jarayoni sub‘ektlari (yoki hech bo‘lmaganda bitta mavzu - o‘qitilishi) mavjud bo‘lishi talab etiladi, bu esa metodik tizim avtomatik ravishda boshqa sifatga - yuqori ierarxik darajaga, ya‘ni ta‘lim yoki pedagogik tizimning o‘zi darajasiga o‘tkazadi” degan fikrlar ilgari suriladi.

Metodik tizim pedagogik jarayonda muhim ahamiyatga ega. U quyidagilarda namoyon bo‘ladi:

- uslubiy asos tufayli o‘quv jarayonini ilmiy asosda rejalashtirish mumkin;
- ta‘lim jarayoni nazariy va amaliy ma‘lumotlarning birligi va o‘zaro ta‘siri asosida amalga oshiriladi;
- ta‘lim dasturlarining imkoniyatlari va universalligini belgilaydi;
- tanlovning o‘zgaruvchanligi ta‘lim dasturlarini ishlab chiqish tezligini ta‘minlaydi;
- faoliyatni rivojlantirish va talabalarning yetarli darajada mustaqilligini ta‘minlash;
- ham mustaqil, ham jamoaviy faoliyatning amalga oshirilishini ta‘minlaydigan murakkab jarayon;
- o‘quv jarayonida texnik yo‘naltirilgan o‘quv qo‘llanmalarini qo‘llash;
- ta‘limga integratsiyalashgan yondashuv asosida turli xil fanlarni o‘rganishdan iborat.

Ko‘pincha tadqiqotchilar ushbu jarayonning maqsadi va mazmuniga qarab, ta‘lim jarayonining muayyan yo‘nalishini metodik tizim sifatida ko‘rib chiqadilar

Yuqoridagi ilmiy qarashlardan kelib chiqqan holda metodik tizimning tarkibiy o‘zining tuzilishi bo‘yicha o‘qitishning metodologik tizimi ierarxik tuzilishga ega ancha murakkab va rivojlangan tuzilmadir deb xulosaga kelamiz. Uning tarkibiy tuzilish va ta‘lim jarayonlari samaradorligini aniqlaydigan beshta yetakchi komponentlar mavjud. Bularga quyidagilar kiradi:

1. **O‘quv maqsadlari.** Har qanday rivojlanish darajasidagi o‘quv jarayoni maqsadlarni belgilashdan boshlanadi. O‘qitish maqsadi o‘quv jarayonini yanada rivojlantirish yo‘nalishini belgilaydi va pedagogik ishning yakuniy natijasini rejalashtirish va bashorat qilish uchun zarurdir. Maqsad pedagogik faoliyatni amalga oshirishning taxmin qilingan natijasi sifatida ishlaydi. Maqsad ta‘lim, tarbiya va rivojlanish bo‘lishi mumkin.

2. **O‘qitish mazmuni.** U rejalashtirilgan o‘quv maqsadi bilan belgilanadi va pedagogik ishning rejalashtirilgan natijalariga erishish uchun bajarilishi kerak bo‘lgan turli xil harakatlar majmuini o‘z ichiga oladi. Ta‘lim mazmuni tabiatda o‘zgaruvchan bo‘lishi mumkin, chunki bitta maqsadga turli yo‘llar bilan erishiladi. Ta‘lim mazmuni intellektual, kommunikativ, qiymatga yo‘naltirilgan, ijodiy, mehnat, texnik, estetik, motivatsion faoliyat bo‘lishi mumkin.

3. **O‘qitish usullari va uslublari.** Ta‘lim usullarini tanlash ushbu jarayon mazmunini shakllantirishga bog‘liq. Unga har qanday o‘qitish metodologiyasida ustuvor rolni tayinlash bog‘liqdir. Usullar ta‘lim mazmunini realizatsiya qilishga imkon beradi va ta‘lim tizimining

psixologik mexanizmlarini aks ettiradi. O‘qitish usullari usullarning tuzilishini tashkil qiladi. Ular qadam yoki uslubiy harakatlar amalga oshirilishini ta‘minlash uchun zarurdir. Xuddi shu usul turli yo‘llar bilan amalga oshirilishi mumkin.

4. **O‘quvning tashkiliy shakllari.** Bu ularni samarali amalga oshirishga imkon beradigan o‘qitish usullarini amalga oshirishdir. Ta‘lim shakllari o‘quv jarayondagi barcha ishtirokchilarning o‘zaro munosabati va faoliyatini tashkil qiladi.

5. **O‘quv qo‘llanmalar** - bu ma‘lum bir o‘quv uslubini amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan moddiy ob‘ektlar.

Metodik tizimda turli-tuman o‘qitish tizimlar mavjud [4]. Bir xil vositadan turli xil o‘qitish usullari va shakllarida foydalanish mumkin. Quyidagi tizimlarni ko‘rib chiqamiz:

1. **Reproduktiv metodologik tizim.** Bu jamiyatning shakllanishi davrida, ta‘lim tartibsiz, izchil va tizimsiz bo‘lgan davrda sodir bo‘ldi [7]. Tizim nusxa ko‘chirish va o‘qitish usullaridan foydalanishga asoslangan va hozirgi hayot uchun zarur bo‘lgan asosiy ko‘nikmalarni o‘rgatishga qaratilgan edi. Bolalar kattalarning xatti-harakatlarini kuzatdilar, uni nusxalashdi va ma‘lum odatlarni rivojlantirdilar.

2. **Dogmatik uslubiy tizim.** Ushbu tizimning mavjudligi o‘rta asrlarda ta‘lim haqiqat va nazariyalarni diniy prizma asosida o‘rganishga qaratilgan edi. Ta‘lim cherkov ta‘siri ostida bo‘lgan va boshqacha yo‘nalishga ega bo‘lolmagan. O‘sha paytda og‘zaki o‘qitish usullari qo‘llanilgan. Oddiy o‘qish va yodlashdan foydalanilgan va aniq shaklda, nazariya, sana, voqealar, faktlar keyinchalik ularni takrorlash bilan [10].

3. **Hisobot uslubiy tizimi.** Hozirgi zamon ta‘limi tayyor bilimlarni berishga qaratilgan edi. Buning uchun turli xil og‘zaki o‘qitish usullari, hikoyalarni o‘qish, ma‘ruzalar, matnlarni o‘qish, ko‘rgazmali namoyish qilish, muammolarni va mashqlarni bajarish. Shunday qilib, butun insoniyat tarixi davomida to‘plangan ilmiy tajriba almashinuvi amalga oshirildi. Axborotlarni o‘rganish fikrlash jarayonlari, xotira, tasavvur rivojlanishiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi.

4. **Uslubiy tizimni rivojlantirish.** Ushbu tizim shaxsning ijodiy tomonini rivojlantirishga qaratilgan. Mavhum fikrlashni shakllantirishga yordam beradi. Rivojlanish ta‘limi tizimining ikkita asosiy turi mavjud: Zankov va Elkonin-Davydova. Ular deduktiv usullarni qo‘llash, tahlil qilish va aks ettirish ko‘nikmalarini rivojlantirishga asoslangan.

5. **Dasturlashtirilgan Metodik tizimi** . Bunday mashg‘ulotlar kompyuter texnologiyalari yoki qog‘ozlarga asoslangan darsliklar, xaritalar, diagrammalar va boshqalar asosida dasturlarni yaratish orqali amalga oshiriladi. Bunday mashg‘ulotlar amalga oshirishning aniq mantiqqa ega. O‘quv materiallari o‘lchovli hajmda va uni uzatish, konsolidatsiya qilish va assimilyatsiyani boshqarish uchun ma‘lum bir algoritim asosida beriladi.

6. **Muammoli ta‘limga asoslangan uslubiy tizimlar.** Bunday holda, mashg‘ulot talaba va o‘qituvchilar tomonidan muammoni mustaqil ravishda hal qilish uchun murojaat qilish orqali amalga oshiriladi. Barcha o‘quv materiallari muammoli shaklda taqdim etiladi. O‘qitish usullari munozaralar, rollar va biznes o‘yinlari va boshqalar bo‘lishi mumkin.

“Web ilovalarni ishlab chiqish bo‘yicha vazifalar, shuningdek, o‘quv materialini o‘zlashtirish vazifalari oily ta‘lim bitiruvchilariga kompyuter ilmi asoslarini o‘qitishdagi eng muhim vazifalarni hal qilishga qaratilgan. Xususan, bu kabi topshiriqlarni bajarishda talabalar nazariya va amaliyot o‘rtasidagi bog‘liqlikni o‘rganadi, egallagan bilim doirasi bilan tanishadi”[3].

Web ilovalardan, hech bo‘lmaganda ma‘lum kompyuter ilmi asoslarining asosiy tuzilishini, izlash va saralash algoritmlarini, algoritmlarni tuzish usullarini bilishni talab qiladi. Ushbu turdagi vazifalar talabalar uchun qiyin, ammo bajarilishi lozim bo‘lgan vazifalardir. Kurs yakuni yuqorida keltirilgan vazifalarni amalga oshirish imkonini beradi.

1. Ta‘lim vositalari

Oliy ta‘lim talabalari uchun kompyuter ilmi asoslarini o‘qitish metodologiyasining eng muhim tarkibiy qismi bo‘lib, o‘quv mazmuniga bevosita va juda yaqin bog‘liqdir[1].

Inson tomonidan yaratilgan, ta‘lim jarayonida foydalaniladigan ob‘ektlarni ta‘lim ma‘lumotlarini yetkazib beruvchisi, o‘qituvchi va talabalar faoliyati, ta‘lim berish va rivojlantirishning belgilangan maqsadlariga erishish vositasi sifatida belgilaydi. Shunga ko‘ra, o‘quv qo‘llanmalari o‘quv jarayonida talabalarning sezgi organlariga ta‘sir etuvchi va ularning dunyoni bevosita yoki bilvosita bilishini osonlashtiradigan sensimotor stimulyatorlari rolini o‘ynaydigan ob‘ektlardir.

2. O‘qitish usullari

Zamonaviy pedagogikada ularni tasniflashning ko‘plab usullari va yondashuvlari mavjud. Ushbu tasnif quyidagi fikrlarni o‘z ichiga oladi:

1. O‘quv va kognitiv faoliyatni tashkil etish va amalga oshirish usullari: amaliy va og‘zaki [8].

2. O‘quv va bilim faoliyatini rag‘batlantirish usullari: bilim, malaka va ko‘nikmalarni o‘zlashtirish samaradorligini og‘zaki va yozma testlari va o‘z-o‘zini sinab ko‘rish.

3. O‘quv va bilim faoliyatini rag‘batlantirish usullari: bilim, malaka va ko‘nikmalarni egallashga qiziqish, majburiyat, hissini shakllantirishdagi muayyan rag‘batlantirish.

Kompyuter ilmi asaslari bo‘yicha ishlab chiqilayotgan o‘quv uslubiyotining tuzilishidagi turli yondashuvlarni sarhisob qilib, biz quyidagi o‘qitish usullaridan foydalanishni taklif qilamiz.

1. Tushuntirish va tasviriy usul bilimlarni uzatishning eng sodda usullaridan biridir. Ushbu usulning mohiyati shundan iboratki, "o‘qituvchi o‘rganish ob‘ekti haqida ma‘lumotni turli xil usullar bilan taqdim etadi va talabalar buni barcha hislari bilan tushunadilar, anglyadilar va eslaydilar" [5].

2. Reproduktiv usul, bu talabalarga namunalar bo‘yicha topshiriqlarni bajarish orqali normal sharoitda foydalanish uchun yetarli darajada ko‘nikmalarni shakllantirishga imkon beradi.

3. Tadqiqot usuli. Ular uchun yangi muammolar va muammoli vazifalarni qo‘yish orqali talabalarning ijodiy izlanish faoliyatini tashkil etishni ta‘minlaydi.

4. Og‘zaki usullar. Bular suhbatlar, hikoyalar, tushuntirishlar, ma‘ruzalar, munozara, kitob bilan ishlash usullari va boshqalar. Ushbu usullarning barchasi talaba so‘z orqali assimilyatsiya qilish uchun material oladi degan xulosaga keladi.

5. Vizual usullar. Ushbu usullardan foydalanganda talaba namoyish materiallari va rasmlar orqali o‘quv materiallarini oladi.

6. Amaliy usullar. Ular ba‘zi ma‘lumotlarni olgan talaba tomonidan amaliy harakatlar qilish orqali amalga oshiriladi va ularni tahlil qilish jarayonida o‘rganish kerak bo‘lgan bilimlarga erishiladi.

7. Loyihalar usuli. Bu bir tomondan, turli xil o‘quv qo‘llanmadan foydalanish bilan bog‘liq muammolarni hal qilishni, ikkinchi tomondan, turli bilimlarni amaliyotda qo‘llash zaruriyatini o‘z ichiga oladi. Loyiha usulini qo‘llash natijasi aniq yechim bo‘lishi kerak, masalan, foydalanishga tayyor natija. Loyihalar usulini pedagogik texnologiya sifatida ko‘rib chiqish nuqtai nazaridan

shuni ta'kidlash mumkinki, u ko'pincha ijodiy izlanish, tadqiqot va boshqa muammoli usullardan foydalanishni o'z ichiga oladi.

8. Evristik usullar. Bu bilim va ko'nikmalarni fikrlash orqali assimilyatsiya qilish, bu vazifada ko'zda tutilishi kerak bo'lgan taxmin, izlanish, zukkolikni talab qiladi. Ushbu usulning asosiy maqsadi tinglovchilarni mustaqil ravishda aniqlash va muammolarni hal qilishga bosqichma-bosqich tayyorlashdir.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Otamuratov, O. T., & Shodmonqulov, M. T. (2017). O'RTA OSIYO MAMLAKATLARIDA MASOFAVIY TA'LIMNING RIVOJI. *Интернаука*, (6-2), 45-47.
2. Shodmonqulov, M. T. (2023). Formation and Development Factors in the Digital Education Process. *American Journal of Engineering, Mechanics and Architecture* (2993-2637), 1(8), 94-96.
3. Usmonovna, S. N. (2023). AMALIY DASTURIY VOSITALAR INTEGRATSIYASIDAN FOYDALANIB, QURUVCHI MUHANDISLARDA LOYIHALASH KO'NIKMALARNI SHAKLLANTIRISH. *Science and innovation*, 2(Special Issue 10), 206-209.
4. Khaydarov J. K. Forming 3D Modelling Skills in Future Engineers Through BIM (Building Information Modeling) // *American Journal of Engineering, Mechanics and Architecture* (2993-2637) // ISSN (E): 2993-2637 P 218-223.
5. Khaydarov J. K. The Role of Digital Technology in Developing the Method of Teaching Engineer Builders // *Journal of Innovative Studies of Engineering Science (JISES)*// 2023 Volume: 02 Issue: 03 40-42 betlar
6. Shodmonqulov, M. T. (2022). Raqamlashtirish jarayonida “ta’limda axborot texnologiyalari” fanini zamonaviy elektron axborot-ta’lim resurs asosida o ‘qitish vositasi sifatida qo ‘llash. *Fizika, matematika va informatika. Ilmiyuslubiy jurnal*.
7. Turanovich, S. M. (2021). TECHNOLOGIES OF USING COMPUTER IMITATION MODELS IN EDUCATION. In *Archive of Conferences* (pp. 95-99).
8. Lutfullaev, M. H., & Shodmonkulov, M. T. Methods Of Teaching The Subject «Information Technologies» Based On Computer Simulation Models. *Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology (JMEST)* ISSN, 2458-9403.
9. Turanovich, S. M. (2022). Status and analysis of teaching information technology in students on the basis of computer imitation models. *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities*, 12(4), 13-19.
10. Turanovich, S. M., Ugli, D. I. I., Ugli, M. M. M., & Mamarasulovich, M. K. (2021). THEORETICAL BASIS OF APPLICATION OF COMPUTER IMITATION MODELS IN TEACHING TYPES OF COMPUTER GRAPHICS. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(7), 10-13.